

EDN UKUZUI

DOI 10.5281/zenodo.16563828

УДК 631.33.022.65

Перекопский А. Н., Добринов А. В., Сергеев А. В., Шамонин В. И., Мишанов А. П.,
Комоедов А. Д.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства –
филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр»

Реферат. Эффективность использования органических удобрений зависит от технологии производства продукции растениеводства, применяемых способов и технических средств для их внесения в почву. В связи с принятой стратегией развития производства органической продукции в РФ возникла необходимость в разработке современных технологий и технических средств для эффективного использования твердых органических удобрений. Локальное полосное внесение позволяет повысить эффективность внесения гранулированных высококонцентрированных органических удобрений при возделывании пропашных культур, а повышение эффективности процесса их внесения оказывает существенное влияние не только на рост и развитие растений, почвенное плодородие, но и на экологические параметры окружающей среды. Цель исследований – разработать экспериментальный образец, определить рациональные параметры и режимы работы машины для локального внесения концентрированных твердых органических удобрений (КТОУ). В качестве одного из технических решений для повышения эффективности внесения КТОУ при возделывании пропашных культур в 2022–2023 гг. на базе ИАЭП разработан экспериментальный образец машины. Основные параметры и режимы работы машины определены при рабочей скорости от 4,6 км/ч до 9,6 км/ч и частоте вращения шнека дозирующей системы в пределах от 15 мин⁻¹ до 35 мин⁻¹. Агрегат обеспечивает внесение гранулированных органических удобрений с одновременной заделкой в почву в пределах от 0,8 т/га до 4,2 т/га при неравномерности глубины заделки удобрений 3,9–4,3 % и глубине заделки 94,1–94,9 мм. Неравномерность глубины борозд составила 5,84–5,94 % при высоте гребней 180,1–181,4 мм. Машина обеспечивает возможность локального внесения КТОУ в соответствии с заданной нормой с одновременной их заделкой в почву и формированием гребней для посадки картофеля. Экологическая эффективность предлагаемого приема при возделывании картофеля достигается на основе снижения экологической нагрузки на окружающую среду и эмиссии климатически активных веществ по сравнению с существующими способами поверхностного внесения органических удобрений.

Ключевые слова: твердые органические удобрения, локальное внутрпочвенное внесение, экспериментальный образец, рациональные режимы, доза внесения.

Для цитирования: Перекопский А. Н., Добринов А. В., Сергеев А. В., Шамонин В. И., Мишанов А. П., Комоедов А. Д. Рациональные параметры и режимы работы машины для локального внесения органических удобрений // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 187–199. EDN: UKUZUI. DOI: 10.5281/zenodo.16563828.

For citation: Perekopskiy A. N., Dobrinov A. V., Sergeev A. V., Shamonin V. I., Mishanov A. P., Komoyedov A. D. Rational parameters and operating modes of the machine for local application of organic fertilizers // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2(42). P. 187–199. EDN: UKUZUI. DOI: 10.5281/zenodo.16563828.

Введение

В условиях широкомасштабного использования интенсивных агротехнологий в растениеводстве одной из актуальных задач современного земледелия является сохранение в почве необходимых для полноценного роста и развития сельскохозяйственных культур питательных веществ, а также восстановление ее плодородия. Получение запланированной урожайности может быть обеспечено за счет поддержания биологической продуктивности почвы, основным показателем которой является содержание и состав органического вещества.

Принятая в 2024 г. Стратегия развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 г. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1788-р) стимулировала развитие рынка производства органической продукции. В сфере органического растениеводства наблюдается рост производства органических удобрений, при этом появляется спрос на современные технологии его эффективного использования [1–3].

Продукция современного сельхозмашиностроения сегодня представлена несколькими типами машин для внесения твердых органических удобрений с вертикальными или горизонтальными разбрасывающими механизмами. Машины с вертикальным расположением рабочих органов позволяют вносить удобрения на значительную ширину, при этом внесение малых норм удобрений отличается неравномерностью (до 40–70 %), так как эта операция не предусмотрена конструкцией.

Несмотря на наличие разнообразной техники для внесения удобрений, существует дефицит машин, способных эффективно и равномерно локально вносить твердые органические удобрения в технологиях возделывания пропашных культур [4]. Для устранения проблемы нехватки специализированной техники ученые разрабатывают машины, способные к операциям с гранулированными удобрениями.

Инженеры из КНР разработали машину для полосного внесения органического удобрения и непрерывного смешивания его с почвой за счет лопастей на приводном валу. Предлагаемое рынку техническое средство имеет достаточно высокую энергоемкость, а сконструированная конфигурация лопастей подлежит дальнейшему совершенствованию [5].

Реализованы облегченные версии вариантов машин с системами управления подачей органических удобрений при внесении, удовлетворительно работающие на скорости 2–5 км/ч на склонах, при этом коэффициент вариации равномерности внесения удобрений составляет менее 7 % [6].

В ряде исследований в области внесения органических удобрений в борозды или полосы оптимизируются параметры рабочих органов с целью повышения качества работы [7].

Для решения проблемы недостаточной однородности смешивания компоста и почвы при традиционном методе внесения предложен способ смешивания и мульчирования почвы и удобрений. Для этого спроектирован фрезерный механизм выемки полосы почвы и шнек подачи удобрений. В процессе проведения полевых испытаний была достигнута однородность смешивания почвы и удобрений в 87 %, а производительность устройства смешивания соответствовала всем необходимым требованиям [8].

В результате полевых экспериментальных испытаний [9] машины для локального внесения твердых органических удобрений обеспечивалось дробление крупных кусков органического удобрения и заделка удобрения в почву. При этом коэффициент вариации равномерности внесения удобрений составил 9,3 %, что позволяет говорить об эффективности предложенного конструктивного решения.

Исследования ряда существующих конструкций разбрасывателей [10–14] показали необходимость дальнейшего повышения равномерности распределения удобрений по ширине и ходу движения агрегата, снижения энергоемкости процесса и металлоемкости, повышения производительности агрегата и надежности технологического процесса.

Для нахождения рациональных конструктивных параметров и режимов работы с целью создания агрегата для дифференцированного внесения концентрированных твердых органических удобрений (КТОУ), как правило, производятся расчеты максимальной подачи удобрения дозирующей системой, часовой производительности рабочих органов (например, для шнека), их рабочей площади поперечного сечения, диаметра вала шага винта и частоты вращения. Авторы [15] определили, что оптимальными конструктивными параметрами рабочего органа (шнека) дозирующей системы машины для локального внесения удобрений являются диаметр шнека 125 мм и шаг навивки 125 мм.

Анализ сложившейся ситуации на российском и зарубежном рынках машин для внесения органических твердых удобрений, а также проводимых НИОКР, показывает, что одним из главных сдерживающих факторов их производства для органических технологий в растениеводстве является отсутствие проверенных на основе сравнительных испытаний новых агроприемов, технических средств для внутрипочвенного дифференцированного внесения органических удобрений различной формы (например, в гранулированном виде) и их закрытия почвой, отвечающих современным требованиям качества распределения удобрений.

Разработка новых высокоэффективных способов внесения твердых высококонцентрированных органических удобрений и средств механизации для их осуществления, направленных на повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, является одной из актуальных задач, стоящих перед сельскохозяйственным производством в соответствии с принятой стратегией развития производства органической продукции в РФ.

Цель исследований – разработать экспериментальный образец и определить рациональные параметры и режимы работы машины для локального внутрипочвенного внесения КТОУ.

Материалы и методы исследований

Исходя из актуальности поставленных задач для возможного решения существующей проблемы питания растений в 2022–2023 гг. в ИАЭП – филиале ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» была создана лабораторная установка для обоснования конструктивных параметров дозирующей системы, для последующего создания конструкции комбинированной машины по внесению КТОУ. Исследования рациональных параметров и режимов работы машины проведены в 2024 г.

Работа основана на анализе и обобщении выводов и теоретических подходов, имеющих в научной литературе, а также на материалах экспериментальных исследований отдела Агрэкологии в растениеводстве ИАЭП – филиала ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» [3, 16–19].

В качестве одного из технических решений для повышения эффективности внесения органических удобрений при возделывании пропашных культур (на примере картофеля), а также подкормки растений на основании ранее проведенных теоретических и лабораторных исследований по определению конструктивно-технологических параметров и режимов работы дозирующей системы для внесения удобрений разработан экспериментальный образец машины для локального внесения КТОУ (рисунок 1), конструктивно-технологическая схема которого представлена на

рисунке 2. Экспериментальный образец машины состоит из несущей рамы 8, двух бункеров 3 для концентрированных гранулированных твердых органических удобрений, двух шнековых рабочих органов 1 с заслонками 2, опорных колес со стойками 7, тукопроводов 4, трех окучников 9.

Рисунок 1 – Общий вид экспериментального образца машины для внесения концентрированных твердых органических удобрений

Рисунок 2 – Конструктивно-технологическая схема машины для внесения органических удобрений

Примечание. 1 – подающий шнек, 2 – регулирующая заслонка, 3 – бункер удобрений, 4 – тукопровод, 5 – редуктор, 6 – угловой редуктор, 7 – опорное колесо со стойкой, 8 – несущая рама, 9 – окучник.

Машина агрегируется с трактором класса 0,9–1,4, привод рабочих органов (шнеков) осуществляется от ВОМ через угловой редуктор 6 и редуктор 5 с возможностью изменения передаточного числа, регулировка глубины заделки удобрений осуществляется вертикальным перемещением стоек опорных колес.

Технологический процесс внесения удобрений машиной осуществляется следующим образом. Гранулированные удобрения из бункера 3 через заслонки 2 под собственным весом попадают на шнек 1 и перемещаются к выгрузному окну. Далее удобрения через тукопровод 4 попадают на поверхность почвы. При движении агрегата удобрения заделываются в почву окучниками 9, формируя гребень.

В задачи исследования входило экспериментальным путем определить рациональные параметры, режимы работы экспериментального образца машины и показатели качества внесения гранулированных органических удобрений в почву [20].

В качестве аналога гранулированных твердых органических удобрений использовали прессованные гранулированные опилки (пеллеты) со следующими характеристиками: длина – 10–20 мм, диаметр – 6 мм, насыпная масса – 495 – 600 кг/м³, влажность – 12–15 %.

Для оценки работы машины определяли скорость движения агрегата V , км/ч, частоту вращения рабочих органов (шнеков) n , мин⁻¹, среднюю дозу (норму) внесения D , т/га. Для определения качества выполнения технологического процесса оценивали следующие агротехнические показатели: средняя глубина заделки удобрений, мм, неравномерность (среднее отклонение от нормы) глубины заделки удобрений, %, неравномерность дозы внесения органических удобрений по длине рядка, %.

В соответствии с утвержденной программой и методикой проведения исследований эксперимент был разбит на три этапа:

- на первом этапе в лабораторных условиях определяли производительность туковысевающих аппаратов;
- на втором этапе на асфальтированной площадке определяли неравномерность подачи материала (удобрения) по длине гона (ГОСТ 28718–2016);
- на третьем этапе в полевых условиях определяли глубину заделки удобрений и высоту гребней при совместной работе туковысевающего аппарата и культиваторной части (ГОСТ 31345–2017).

Для планирования эксперимента использовали двухфакторный трехуровневый центральный композиционный план согласно разработанной матрице в трехкратной повторности. Уровни варьирования скорости перемещения машины V и частоты вращения рабочего органа (шнека) n в натуральных обозначениях приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни варьирования исследуемых факторов

Фактор	-1	0	+1
$V (X_1)$, км/ч	4,6	7,1	9,6
$n (X_2)$, мин ⁻¹	15	25	35

Оценку неравномерности подачи туковысевающих аппаратов по длине проводили путём проезда МТА по площадке с расставленными плитками, установленными на пленку, для сбора удобрений (гранул). Внесение удобрений проводилось на контрольном участке длиной 10 м в соответствии с ГОСТ 28718–2016. После проезда машины с включенным дозирующим устройством содержимое каждой плитки переносилось в контейнер и взвешивалось.

Глубину заделки гранул определяли методом непосредственного нахождения (раскопки) удобрений в ряду по ГОСТ 31345–2017. Для измерения глубины заделки удобрений раскапывали ряды, послойно смещая почву поперек хода машины до нахождения нескольких гранул в каждом ряду. Затем со стороны ненарушенной поверхности почвы вдоль ряда накладывали брусок так, чтобы один его край располагался над рядом вскрытых гранул, и измеряли расстояние от гранул до нижней стороны линейки.

Высоту гребней (глубину борозд) определяли после прохода агрегата на том же участке, что и при определении глубины заделки удобрений. На двух проходах по ширине захвата накладывали на поверхность почвы мерный брусок длиной 2 м (рисунок 3).

Рисунок 3 – Определение глубины заделки удобрений и высоты гребней после прохода машины в полевых условиях

Статистическую обработку экспериментальных данных выполняли с использованием программы Excel.

Результаты и их обсуждение

Качество выполнения технологического процесса локального внесения удобрений зависит от ряда факторов, главный из которых – обеспечение внесения заданной нормы КТОУ при максимальной скорости движения агрегата (культиваторных лап – орудий в данном случае). Существующие агротехнические требования [20] к аналогичным рабочим органам, установленным на культиваторах КОН–2,8 и КРН–4,2 для междурядной обработки и нарезки гребней, подразумевают их эффективную работу на скорости не более 10 км/ч. С учетом данного ограничения была получена графическая зависимость дозы внесения удобрений от частоты вращения шнека для предельной скорости движения машины 9,6 км/ч (рисунок 4).

Рисунок 4 – Зависимость дозы внесения удобрений от частоты вращения шнека при скорости движения МТА 9,6 км/ч

Для практических целей использования получено математическое выражение зависимости частоты вращения шнека от дозы внесения удобрений:

$$n = D / 0,0586, \quad (1)$$

где n – частота вращения шнека, мин⁻¹,

D – необходимая (заданная) доза внесения удобрений, т/га,

0,0586 – коэффициент уравнения для скорости движения агрегата 9,6 км/ч.

Решая обратную задачу при обеспечении заданной дозы внесения удобрений, можно подобрать как частоту вращения шнека, так и скорость движения трактора (4,6 км/ч, 7,1 км/ч, 9,6 км/ч и др.) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Зависимость дозы внесения удобрений от скорости движения агрегата

Математические зависимости дозы внесения удобрений на гектар от скорости движения агрегата выглядят следующим образом:

$$D = 0,0261 \cdot V^2 - 0,561 \cdot V + 3,864, \text{ при } n=15 \text{ мин}^{-1} \quad (2)$$

$$D = 0,0435 \cdot V^2 - 0,936 \cdot V + 6,444, \text{ при } n=25 \text{ мин}^{-1} \quad (3)$$

$$D = 0,0608 \cdot V^2 - 1,31 \cdot V + 9,02, \text{ при } n=35 \text{ мин}^{-1} \quad (4)$$

Используя имеющиеся возможности изменения частоты вращения шнека, можно подобрать и другие передаточные отношения для изменения скорости движения агрегата и при заданной норме внесения удобрений.

Совместное использование факторов – скорости движения агрегата и частоты вращения шнека при заданной норме внесения удобрений представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Зависимость дозы внесения удобрений от скорости движения агрегата и частоты вращения шнека

Математическая модель зависимости дозы D внесения удобрений от скорости движения агрегата V и частоты вращения шнека n подачи удобрений выглядит следующим образом:

$$D = 1,978 - 0,613 \cdot V + 0,179 \cdot n + 0,0435 \cdot V^2 - 0,0129 \cdot V \cdot n + 4,76 \cdot 10^{-6} \cdot n^2 \quad (5)$$

Подставляя величины скорости движения агрегата и частоты вращения шнека по модели (5), получили заданную норму внесения удобрений.

Для непосредственного практического применения модели представим рисунок линиями равного выхода (рисунок 7).

Рисунок 7 – Номограмма определения скорости движения агрегата и частоты вращения шнека от дозы внесения удобрений (т/га)

Для обеспечения возможности изменения скорости движения агрегата при обеспечении заданной нормы внесения удобрений подобраны основные передаточные отношения с учетом возможных вариантов изменения частоты вращения шнека.

Производительность агрегата в диапазоне скоростей от 4,6 до 9,6 км/ч с заданной нормой внесения удобрения в интервале от 0,8 до 4,2 т/га (на примере пеллет) с учетом времени загрузки удобрений в бункер находится в пределах от 0,5 до 0,8 га/ч основного времени.

В полевых экспериментальных условиях глубина заделки удобрений составила 94,1–94,9 мм, неравномерность величины глубины заделки удобрений – 3,9–4,3 %.

Высоту гребней (глубину борозд) определяли (см. рисунок 4) после прохода агрегата на том же участке, что и при определении глубины заделки удобрений. Глубина борозд (высота гребней) составила 180,1–181,4 мм, неравномерность величины глубины борозд – 5,84–5,94 %.

В таблице 2 представлены результаты статистического анализа показателей оценки производительности дозирующего устройства машины и глубины заделки гранул в гребнях.

Таблица 2 – Показатели статистического анализа

Параметры	Количество повторностей, N	Средняя арифметическая и ошибка средней, $\bar{x} \pm Sx$	Стандартное отклонение, $\pm s$	Коэффициент вариации, v, %	Относительная ошибка средней, $\frac{Sx}{\bar{x}}$, %
Производительность дозирующего устройства, г/с	3	453,57 ± 4,03	6,98	1,54	0,89
Глубина заделки гранул (гребень 1)	15	94,13 ± 1,03	4,00	4,25	1,09
Глубина заделки гранул (гребень 2)	15	94,87 ± 0,96	3,7	3,90	1,01

Рассматривая полученные результаты на предмет соответствия современным задачам агроинженерной науки, в частности повышению продуктивности растениеводства и снижению потерь продукции, а также поддержанию почвенного плодородия, можно констатировать, что разработанный экспериментальный образец машины является одним из перспективных технических решений для применения

нового технологического приема локального внесения КТОУ, обеспечивающий заданную норму внесения в диапазоне 1,5–2,5 т/га с одновременной заделкой и формированием гребней при посадке картофеля, возделываемого по органической и интенсивной технологиям. Аналогичные результаты получены авторами [15] на лабораторной установке при дозировании негранулированных удобрений от 1,5 до 8,5 т/га в диапазоне частоты вращения шнека 12–68 мин⁻¹. Существующие крутосклонные машины для внесения удобрений [6] удовлетворительно работают на скорости 2–5 км/ч с неравномерностью внесения менее 7 %.

Кроме того, предварительные расчеты процесса работы машины в технологии возделывания картофеля показали возможность снижения экологической нагрузки на окружающую среду за счет уменьшения выбросов вредных веществ при сгорании топлива, а также эмиссии парниковых газов за счет одновременного внесения и заделки удобрений в сравнении с машинами для сплошного поверхностного внесения удобрений, что повышает экологическую безопасность предлагаемого приема и эффективность использования ресурсов.

Выводы

С целью повышения эффективности использования КТОУ разработан экспериментальный образец машины для их локального внесения. Экспериментальный образец машины для внесения и одновременной заделки КТОУ в диапазоне скоростей от 4,6 до 9,6 км/ч с заданной нормой внесения удобрения в интервале от 0,8 до 4,2 т/га с учетом времени загрузки удобрений в бункер обеспечивает производительность от 0,5 до 0,8 га/ч основного времени. Глубина заделки удобрений составляет 94,1–94,9 мм с неравномерностью 3,9–4,3 %. При высоте гребней 180,1–181,4 мм неравномерность глубины борозд составила 5,84–5,94 %

Экологическая эффективность предлагаемого приема при возделывании картофеля достигается за счет снижения экологической нагрузки на окружающую среду и эмиссии климатически активных веществ по сравнению с существующими способами поверхностного внесения органических удобрений.

Литература

1. Федоренко В. Ф., Брюханов А. Ю., Захаров А. М., Мурзаев Е. А. Концептуальные основы развития органического производства сельскохозяйственной продукции // Техника и оборудование для села. 2024. № 1(319). С. 2–7. DOI: 10.33267/2072-9642-2024-1-2-7.
2. Панов А. И., Алдошин Н.В., Манохина А. А., Семин В. В. Экспериментальные исследования комбинированного агрегата для внутрипочвенного внесения органических удобрений // АгроЭкоИнженерия. 2023. № 2(115). С. 97–108. DOI: 10.24412/2713-2641-2023-2115-97-107.
3. Maksimov D. A., Minin V. B., Perekopsky A. N., Chugunov S. V. Seed productivity of common timothy in organic crop rotation depending on fertilizer application methods // Proceedings of the Second International Conference “ADOP 2022: International Conference on Agriculture Digitalization and Organic Production” (Part of the book series: Smart Innovation, Systems and Technologies). 2023. Vol. 331. P. 189–199. DOI: 10.1007/978-981-19-7780-0_17.
4. Виневский Е. И., Папуша С. К., Николенко А. Ю. Оценка конкурентоспособности отечественных и зарубежных машин для внесения твердых органических удобрений // Научный журнал КубГАУ. 2022. № 180(06). С. 42–51. DOI: 10.21515/1990-4665-180-005.
5. Yuan Q., Xu L., Ma S., Niu C., Yan C., Zhao S. The effect of paddle configurations on particle mixing in a soil-fertilizer continuous mixing device // Powder Technology. 2021. Vol. 391. P. 292–300. DOI: 10.1016/j.powtec.2021.06.022.
6. Hu J., He J., Wang Y., Wu Y., Chen C., Ren Z., Li X., Shi S., Du Y., He P. Design and study on lightweight organic fertilizer distributor // Computers and Electronics in Agriculture. 2020. Vol. 169. Art. No. 105149. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105149.
7. Matin Md. A., Desbiolles J.M.A., Fielke J. M. Strip-tillage by rotating straight blades: effect of cutting edge geometry on furrow parameters // Soil and Tillage Research. 2016. Vol. 155. P. 271–279. DOI: 10.1016/j.still.2015.08.016.

8. Niu Y., Zhang J., Qi J., Meng H., Peng H., Li J. Design and test of soil-fertilizer collision mixing and mulching device for manure deep application machine // *Agriculture*. 2023. No. 13(3). Art. No. 709. DOI: 10.3390/agriculture13030709.
9. Chen G., Wang Q., Xu D., Li H., He J., Lu C. Design and experimental research on the counter roll differential speed solid organic fertilizer crusher based on DEM // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2023. Vol. 207. Art. No. 107748. DOI: 10.1016/j.compag.2023.107748.
10. Сычев И. Б., Абезин В. Г., Моторин А. В. Оптимизация конструктивных параметров машины для измельчения и внесения в почву твердых органических удобрений // *Известия нижеволжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование*. 2017. № 3 (47). С. 240–247. EDN: ZGYYGT.
11. Смелик В. А., Давудзай М. А. Исследование рабочего процесса машины для локального внесения ферментированных органических удобрений // *Аграрный вестник Верхневолжья*. 2023. № 1(42). С. 97–103. DOI: 10.35523/2307-5872-2023-42-1-97-103.
12. Бондаренко А. М., Качанова Л. С. Технологические подходы к совершенствованию системы машин для производства и применения органических удобрений в аграрном секторе // *Дальневосточный аграрный вестник*. 2023. Т. 17. № 2. С. 81–91. DOI: 10.22450/199968372023281.
13. Догановский М. Г., Козловский Е. В. Машины для внесения удобрений. М.: Машиностроение, 1972. 272 с.
14. Кокунова И. В., Ружьев В. А., Григорьева В. А. Технические особенности современных разбрасывателей минеральных удобрений // *Аграрный научный журнал*. 2022. № 6. С. 99–103. DOI: 10.28983/asj.y2022i6pp99-103.
15. Захаров А. М., Мишанов А. П., Мурзаев Е. А. Обоснование конструктивных параметров дозирующей системы машины для локального внесения концентрированных твердых органических удобрений // *Вестник Воронежского государственного аграрного университета*. 2024. Т. 17. № 1(80). С. 125–130. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2024_1_125.
16. Захаров А. М., Мурзаев Е. А., Иванов Д. Ю. Обоснование конструктивных параметров дозирующей системы машины для внесения компостов // *АгроЭкоИнженерия*. 2022. № 2(111). С. 73–83. DOI: 10.24412/2713-2641-2022-1110-65-74.
17. Морозов Ю. Л., Добринов А. В. Стратегия развития сельхозмашиностроения // *Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства*. 2006. № 78. С. 18–31. EDN: RCJPTS.
18. Джаббаров Н. И., Максимов Д. А., Добринов А. В. Научные принципы формирования машинных технологий производства продукции растениеводства // *АгроЭкоИнженерия*. 2022. № 1(110). С. 102–120. DOI: 10.24412/2713-2641-2022-1110-102-120.
19. Джаббаров Н. И., Добринов А. В., Федькин Д. С. Агроэкологические принципы формирования зональной системы обработки почвы // *Региональная экология*. 2015. № 5(40). С. 23–27. EDN: VDWMZ.
20. Орманджи К. С. Контроль качества полевых работ. Справочник. М.: Россельхозиздат, 1991. 145 с.

References

1. Fedorenko V. F., Bryukhanov A. Yu., Zakharov A. M., Murzaev E. A. Conceptual basis for the development of organic agricultural production // *Machinery and equipment for rural area*. 2024. No. 1(319). P. 2–7. DOI: 10.33267/2072-9642-2024-1-2-7.
2. Panov A. I., Aldoshin N. V., Manokhina A. A., Semin V. V. Experimental study of a combined unit for intrasoil injection of organic fertilizers // *AgroEcoEngineering*. 2023. No. 2(115). P. 97–108. DOI: 10.24412/2713-2641-2023-2115-97-107.
3. Maksimov D. A., Minin V. B., Perekopsky A. N., Chugunov S. V. Seed productivity of common timothy in organic crop rotation depending on fertilizer application methods // *Proceedings of the Second International Conference “ADOP 2022: International Conference on Agriculture Digitalization and Organic Production”* (Part of the book series: Smart Innovation, Systems and Technologies). 2023. Vol. 331. P. 189–199. DOI: 10.1007/978-981-19-7780-0_17.
4. Vinevskii E. I., Papusha S. K., Nikolenko A. Y. Assessment of the competitiveness of domestic and foreign machines for applying solid organic fertilizers // *Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University*. 2022. No. 180(06). P. 42–51. DOI: 10.21515/1990-4665-180-005.
5. Yuan Q., Xu L., Ma S., Niu C., Yan C., Zhao S. The effect of paddle configurations on particle mixing in a soil-fertilizer continuous mixing device // *Powder Technology*. 2021. Vol. 391. P. 292–300. DOI: 10.1016/j.powtec.2021.06.022.

6. Hu J., He J., Wang Y., Wu Y., Chen C., Ren Z., Li X., Shi S., Du Y., He P. Design and study on lightweight organic fertilizer distributor // Computers and Electronics in Agriculture. 2020. Vol. 169. Art. No. 105149. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105149.
7. Matin M. A., Desbiolles J.M.A., Fielke J. M. Strip-tillage by rotating straight blades: effect of cutting edge geometry on furrow parameters // Soil and Tillage Research. 2016. Vol. 155. P. 271–279. DOI: 10.1016/j.still.2015.08.016.
8. Niu Y., Zhang J., Qi J., Meng H., Peng H., Li J. Design and test of soil-fertilizer collision mixing and mulching device for manure deep application machine // Agriculture. 2023. No. 13(3). Art. No. 709. DOI: 10.3390/agriculture13030709.
9. Chen G., Wang Q., Xu D., Li H., He J., Lu C. Design and experimental research on the counter roll differential speed solid organic fertilizer crusher based on DEM // Computers and Electronics in Agriculture. 2023. Vol. 207. Art. No. 107748. DOI: 10.1016/j.compag.2023.107748.
10. Sychev I. B., Abezin V. G., Motorin V. A. Optimization of the constructive parameters of the machine for milling and solid organic fertilizers applying to soil // Proceedings of Lower Volga agro-university complex: science and higher education. 2017. No. 3 (47). P. 73–83.
11. Smelik V. A., Davudzai M. A. Study of the working process of a machine for local application of fermented organic fertilizers // Agrarian Bulletin of the Upper Volga. 2023. No. 1 (42). P. 97–103. DOI: 10.35523/2307-5872-2023-42-1-97-103.
12. Bondarenko A. M., Kachanova L. S. Technological approaches to improving the system of machines for the production and application of organic fertilizers in the agricultural sector // Dal'nevostochnyi agrarnyj vestnik – Far Eastern Agrarian Bulletin. 2023. Vol. 17. No. 2. P. 81–91. DOI: 10.22450/19996837_2023_2_81.
13. Doganovsky M. G., Kozlovsky E. V. Machines for applying fertilizers. Moscow: Mashynostroenie, 1972. 272 p.
14. Kokunova I. V., Ruzhev V. A., Grigorieva V. A. Technical features of modern spreaders of mineral fertilizers // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2022. No. 6. P. 99–103. DOI: 10.28983/asj.y2022i6pp99-103.
15. Zakharov A. M., Mishanov A. P., Murzaev E. A., Ivanov D. Yu., Komoedov A. D. Justification of design parameters of a dosing system of the machine for the local application of concentrated solid organic fertilizers // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta = Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2024. Vol. 17. No. 1. P. 125–130. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2024_1_125.
16. Zakharov A. M., Murzaev E. A., Ivanov D. Yu. Efficiency estimation of deep inter-row tillage and fermented compost application in organic potato cultivation // AgroEkoInzheneriya. 2022. No. 1(110). P. 65–74. DOI: 10.24412/2713-2641-2022-1110-65-74.
17. Morozov Yu. L., Dobrinov A. V. Strategy for the development of agricultural machinery // Technologies, machines and equipment for mechanised crop and livestock production. 2006. No. 78. P. 18–31. EDN: RCJPTS.
18. Dzhaborov N. I., Maksimov D. A., Dobrinov A. V. Science concepts for designing machine technologies of crop production // AgroEkoInzheneriya. 2022. No. 1(110). P. 102–120. DOI: 10.24412/2713-2641-2022-1110-102-120.
19. Dzhaborov N. I., Dobrinov A. V., Fedkin D. S. Agroecological principles of zonal soil tillage system development // Regional ecology. 2015. No. 5(40). P. 23–27. EDN: VDWGMZ.
20. Ormandzhi K. S. Quality control of field works. Handbook. Moscow: Rosselkhozizdat, 1991. 145 p.

UDC 631.33.022.65

Perekopskiy A. N., Dobrinov A. V., Sergeev A. V., Shamonin V. I., Mishanov A. P., Komoyedov A. D.

RATIONAL PARAMETERS AND OPERATING MODES OF THE MACHINE FOR LOCAL APPLICATION OF ORGANIC FERTILIZERS

Summary. The efficiency of using organic fertilizers depends on the technology of crop production, as well as the methods and technical means used for their application to the soil. In view of the adopted strategy for the development of organic production in the Russian Federation, there is a need to develop modern technologies and technical means for the efficient use of solid organic fertilizers. Local strip application technique allows increasing the efficiency of applying granular highly concentrated organic fertilizers in the context of row crop cultivation, while an increment of the efficiency of the application process has a significant impact not only on the growth and development of plants and soil

fertility but also on the ecological parameters of the environment. The purpose of the research was to develop an experimental model, determine the rational parameters and operating modes of the machine for local application of concentrated solid organic fertilizers (CSOF). As one of the technical solutions for increasing the efficiency of CSOF application in the cultivation of row crops, an experimental model of the machine was developed in the Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IAEP) in 2022–2023. The machine's main parameters and operating modes were defined at an operating speed ranging from 4.6 to 9.6 km/h and a screw speed of the dosing system – from 15 min⁻¹ to 35 min⁻¹. The unit ensures the application of granulated organic fertilizers with simultaneous incorporation into the soil within the range of 0.8–4.2 t/ha, with an incorporation depth of 94.1–94.9 mm and an unevenness of the fertilizer incorporation depth of 3.9–4.3 %. Furrow depth exhibited unevenness within the range of 5.84–5.94 %, while the ridge height was 180.1–181.4 mm. The machine ensured the possibility of local application of CSOF according to the specified norm, simultaneously incorporating them into the soil and forming ridges for planting potatoes. The ecological efficiency of the proposed method for cultivating potatoes was achieved based on reducing the ecological load on the environment and the emission of climate-active substances in comparison with existing methods of surface application of organic fertilizers.

Keywords: *solid organic fertilizers, local subsoil application, experimental sample, rational modes, application rate.*

Перекопский Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела агроэкологии в растениеводстве, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филътровское шоссе, 3; e-mail: aperekopskii@mail.ru.

Добринов Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом агроэкологии в растениеводстве, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филътровское шоссе, 3; e-mail: a.v.dobrinov@yandex.ru.

Сергеев Александр Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ведущий инженер отдела агроэкологии в растениеводстве, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филътровское шоссе, 3; e-mail: sergoti@yandex.ru.

Шамонин Владимир Иванович, кандидат технических наук, ведущий специалист отдела агроэкологии в растениеводстве, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филътровское шоссе, 3; e-mail: shamonin-75@mail.ru.

Мишанов Алексей Петрович, старший научный сотрудник отдела агроэкологии в растениеводстве, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филътровское шоссе, 3; e-mail: amishanov@mail.ru.

Комоедов Алексей Дмитриевич, младший научный сотрудник отдела агроэкологии в растениеводстве, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филътровское шоссе, 3; e-mail: komoedov.alexey@yandex.ru.

Perekopskiy Aleksandr Nikolaevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, leading researcher of the Department of agroecology in plant growing, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of the Federal Scientific Agroengineering Center VIM (FSAC VIM); 3, Filtrovskoe Shosse, village of Tiarlevo, Saint-Petersburg, 196634, Russia; e-mail: aperekopskii@mail.ru

Dobrinov Aleksandr Vladimirovich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, head of the Department of agroecology in plant growing, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of the Federal Scientific Agroengineering Center VIM (FSAC VIM); 3, Filtrovskoe Shosse, village of Tiarlevo, Saint Petersburg, 196634, Russia; e-mail: a.v.dobrinov@yandex.ru.

Sergeev Aleksandr Vladimirovich, Cand. Sc. (Techn.), senior researcher, leading engineer of the Department of agroecology in plant growing, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of the Federal Scientific Agroengineering Center VIM (FSAC VIM); 3, Filtrovskoe Shosse, village of Tiarlevo, Saint Petersburg, 196634, Russia; e-mail: sergoti@yandex.ru.

Shamonin Vladimir Ivanovich, Cand. Sc. (Techn.), leading specialist of the Department of agroecology in plant growing, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of the Federal Scientific Agroengineering Center VIM (FSAC VIM); 3, Filtrovskoe Shosse, village of Tiarlevo, Saint Petersburg, 196634, Russia; e-mail: shamonin-75@mail.ru.

Mishanov Aleksey Petrovich, senior researcher of the Department of agroecology in plant growing, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of the Federal Scientific Agroengineering Center VIM (FSAC VIM); 3, Filtrovskoe Shosse, village of Tiarlevo, Saint Petersburg, 196634, Russia; e-mail: amishanov@mail.ru.

Komoyedov Aleksey Dmitrievich, junior researcher of the Department of agroecology in plant growing, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of the Federal Scientific Agroengineering Center VIM (FSAC VIM); 3, Filtrovskoe Shosse, village of Tiarlevo, Saint Petersburg, 196634, Russia; e-mail: e-mail komoedov.alexej@yandex.ru.

Работа выполнена по теме Государственного задания FGUN-2022-0010 «Разработать экологически чистые технологии, комплексы машин и оборудование для управления сельскохозяйственными экосистемами при интенсивном и органическом производстве сельскохозяйственной продукции».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 25.02.2025.

Дата принятия к печати – 07.03.2025.